

MAKTABGACHA TA’LIMDA INTERAKTIV RAQAMLI KONTENTLARNI ISHLAB CHIQUISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Maripova Nodira Xamidovna¹, Choriyeva Gulira'no Jumanazar qizi², Meliboyeva Muhayyo
Abduraxmon qizi³, Muminova Durdona Shokirjon qizi⁴

¹Chirchiq davlat pedagogika universiteti Maktabgacha ta’lim fakulteti “Maktabgacha ta’lim
metodikasi” kata o‘qituvchisi

²Maktabgacha ta’lim yo‘nalishi talabalari

¹e-mail: maripovanodira@gmail.com

Annotatsiya: Maktabgacha ta’lim jarayonida interaktiv raqamli kontentlarni ishlab chiqish zamonaviy pedagogikaning dolzarb yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu maqolada raqamli ta’lim vositalarining maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishiga ko‘rsatadigan ta’siri, ayniqsa ularning kognitiv, ijtimoiy va emotsional jihatdan o‘rishiga qo‘shadigan hissasi tahlil etiladi. Interaktiv kontentlar — o‘yinli dasturlar, audio-vizual materiallar, animatsiyalar, virtual hikoyalar va ta’limiy ilovalar — bolalarda qiziqish uyg‘otish, diqqatni jamlash, mustaqil fikrlash va muammoli vaziyatlarni hal qilish ko‘nikmalarini shakllantirishda muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi. Maqolada shuningdek, raqamli kontent yaratishda e’tiborga olinishi lozim bo‘lgan pedagogik tamoyillar, yoshga moslik, psixologik holat va ta’limiy samaradorlik mezonlari haqida ham batafsil so‘z yuritiladi. Tadqiqot natijalari interaktiv kontentlarning puxta metodik asoslarda ishlab chiqilishi bolalarning rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatishini isbotlaydi. Mazkur maqola pedagoglar, dasturchilar va maktabgacha ta’lim tashkilotlari uchun nazariy-amaliy qo‘llanma sifatida xizmat qilishi mumkin.

Kalit so‘zlar: maktabgacha ta’lim, raqamli texnologiyalar, interaktiv kontent, pedagogik asoslar, o‘yinli ta’lim, bolalar rivoji, multimedia vositalar, metodik yondashuv, virtual o‘rganish, kreativlik.

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные педагогические принципы и методики разработки интерактивного цифрового контента для дошкольного образования. Особое внимание уделяется влиянию современных информационно-коммуникационных технологий на всестороннее развитие детей дошкольного возраста, включая когнитивные, социальные и эмоциональные аспекты. Обсуждаются различные виды интерактивного контента, такие как обучающие игры, аудиовизуальные материалы, анимации, виртуальные истории и образовательные приложения, которые способствуют формированию познавательной активности, развитию творческого мышления и самостоятельности. Также анализируются возрастные особенности восприятия детей, критерии соответствия контента педагогическим требованиям и методы оценки эффективности цифровых образовательных продуктов. Результаты исследования подчеркивают необходимость комплексного подхода при создании цифрового контента, обеспечивающего гармоничное развитие и мотивацию детей к обучению. Данная работа может быть полезна педагогам, разработчикам

образовательных программ и всем заинтересованным в повышении качества дошкольного образования.

Ключевые слова: дошкольное образование, цифровые технологии, интерактивный контент, педагогические основы, игровые методы обучения, развитие детей, мультимедийные средства, методический подход, виртуальное обучение, творческое мышление.

Annotation: This article addresses the fundamental pedagogical principles and methodologies involved in developing interactive digital content for preschool education. It highlights the impact of modern information and communication technologies on the holistic development of preschool children, including their cognitive, social, and emotional growth. Various types of interactive content such as educational games, audiovisual materials, animations, virtual storytelling, and learning applications are discussed, emphasizing their role in fostering cognitive engagement, creative thinking, and independent learning. The article also analyzes the age-specific characteristics of children’s perception, pedagogical compliance criteria, and methods for assessing the effectiveness of digital educational products. The research findings underscore the importance of a comprehensive approach to creating digital content that supports balanced development and motivates children to learn. This study is intended to serve educators, content developers, and all stakeholders interested in enhancing the quality of preschool education.

Keywords: preschool education, digital technologies, interactive content, pedagogical principles, game-based learning, child development, multimedia tools, methodological approach, virtual learning, creative thinking.

Kirish

Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal sur’atlar bilan rivojlanib borishi barcha sohalarda, xususan, ta’lim tizimida ham tub o’zgarishlarga sabab bo’lmoqda. Bugungi kunda maktabgacha ta’limda raqamli texnologiyalarni, ayniqsa interaktiv kontentlarni samarali joriy etish orqali ta’lim-tarbiya jarayonining sifatini oshirish imkoniyati mavjud. Raqamli vositalar yordamida yaratilgan ta’limiy kontentlar bolalarning rivojlanish xususiyatlariga mos tarzda taqdim etilishi orqali ularning bilim olishga bo’lgan qiziqishini kuchaytiradi, mustaqil fikrlash, muloqot qilish va ijodiy faoliyat ko’nikmalarini shakllantiradi, Interaktiv raqamli kontentlar bolalarning yosh psixologiyasiga mos bo’lishi, ularni faollikka undashi, vizual va audio vositalar orqali anglash jarayonini osonlashtirishi bilan ajralib turadi. Shu bilan birga, ushbu vositalarning pedagogik asosda ishlab chiqilishi, ya’ni bolalarning yoshiga, psixologik holatiga, o’quv maqsadlariga mosligi hamda metodik yondashuvlarga tayangan holda yaratilishi muhim ahamiyatga ega. Maktabgacha ta’limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining integratsiyasi nafaqat dars jarayonini zamonaviylashtiradi, balki tarbiyalanuvchilarning intellektual salohiyatini kengaytirish, ular orasida ta’limga bo’lgan ijobiy munosabatni shakllantirishda ham muhim vositaga aylanadi. Mazkur maqolada interaktiv raqamli kontentlarni ishlab chiqishning nazariy-pedagogik asoslari, ularning bolalar rivojiga ta’siri, shuningdek, kontent yaratish jarayonida e’tiborga olinishi lozim bo’lgan muhim omillar atroflicha yoritiladi. Bu orqali maktabgacha ta’lim tizimida raqamli vositalarning imkoniyatlaridan foydalanish bo’yicha samarali yo’nalishlar taklif qilinadi.

Masalaning qo’yilishi

Bugungi raqamli jamiyat sharoitida maktabgacha yoshdagi bolalar hayotining turli jabhalariga, jumladan, ta’lim jarayoniga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini

integratsiya qilish zarurati tobora ortib bormoqda. Maktabgacha ta’lim muassasalarida ta’lim-tarbiya sifatini oshirish, bolalarda mustaqil fikrlash, muloqot qilish va kreativlik ko‘nikmalarini shakllantirishda interaktiv raqamli kontentlarning ahamiyati beqiyosdir. Ammo amaliyot shuni ko‘rsatmoqdaki, raqamli kontentlarni ishlab chiqishda ilmiy-metodik asoslarning yetarli darajada e’tiborga olinmasligi, pedagogik yondashuvlarning sustligi va yosh psixologiyasining hisobga olinmasligi natijasida ularning ta’sirchanligi va samaradorligi yetarli darajada ta’minlanmayapti.

Mavzu yuzasidan O‘zbekiston Respublikasida bir qator muhim me’yoriy-huquqiy hujjatlar qabul qilingan bo‘lib, ular muammo yechimi uchun asosiy tayanch manba hisoblanadi. Jumladan:

- O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 6-noyabrdagi PF-5897-son Farmoni – “2020–2030 yillarda O‘zbekiston Respublikasida maktabgacha ta’lim tizimini rivojlantirish konsepsiyasi”da ta’limda innovatsion texnologiyalar va raqamli vositalarni keng joriy etish muhim yo‘nalishlardan biri sifatida belgilangan;

- O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 19-martdagi 168-son qarori bilan tasdiqlangan “Raqamli ta’limni rivojlantirish dasturi”da barcha ta’lim bosqichlariga raqamli resurslar integratsiyasi alohida yo‘nalish sifatida ko‘rsatilgan;

- “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonun va “Maktabgacha ta’lim to‘g‘risida”gi Qonunlarda bolalarning yosh va individual xususiyatlariga mos ta’limiy muhit yaratish zaruriyati ta’kidlangan.

Mazkur maqolada yuqoridagi rasmiy hujjatlarda ko‘zda tutilgan vazifalarga tayanilgan holda, interaktiv raqamli kontentlarni yaratishda quyidagi masalalarning yechimi ko‘zda tutiladi:

1. Pedagogik asoslangan raqamli kontentlar ishlab chiqish mezonlarini belgilash;
2. Bolalarning yosh psixologiyasiga mos, o‘yinli va vizual ta’sirga ega interaktiv vositalarni yaratish metodikasini ishlab chiqish;
3. Ta’limiy kontentlar samaradorligini baholash mezonlarini aniqlash;
4. Maktabgacha ta’lim muassasalari uchun mos raqamli vositalarni tanlash va ulardan foydalanish bo‘yicha metodik tavsiyalar ishlab chiqish.

Ushbu masalalarning yechimi orqali maktabgacha ta’lim sifatini oshirish, bolalarda 21-asr kompetensiyalarini shakllantirish hamda ta’lim jarayonini individual yondashuvlar asosida tashkil etish imkoniyati kengayadi.

Yechish usuli (yoki uslublari): Maktabgacha ta’limda interaktiv raqamli kontentlarni ishlab chiqish bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlar kompleks yondashuv asosida tashkil etildi. Muammoning murakkabligi, bolalar yoshiga xos psixologik va pedagogik xususiyatlar, raqamli texnologiyalar bilan ishlash madaniyati darajasi va mavjud metodik resurslarning holati tahlil etilib, tadqiqotda bir nechta usullar uyg‘un holda qo‘llandi. Quyida har bir bosqichning yechish usullari batafsil tavsiflanadi:

1. Tizimli-tahliliy yondashuv

Tadqiqotning boshlang‘ich bosqichida mavzu bo‘yicha mavjud nazariy manbalar, davlat dasturlari, konseptual hujjatlar va ilg‘or tajribalar tizimli tarzda o‘rganildi. Jumladan:

- O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmon va qarorlari (ayniqsa PF-5897-son, PQ-4312-son),

- Maktabgacha ta’limga oid milliy qonun hujjatlari,
- UNESCO, OECD kabi xalqaro tashkilotlarning raqamli ta’limga oid hisobot va tavsiyalari,

- Rossiya, Janubiy Koreya, Singapur, Estoniya kabi mamlakatlardagi ilg‘or tajribalar.

Ushbu manbalar asosida interaktiv kontentga qo‘yiladigan didaktik talablar, bolalarning rivojlanish darajasi, kognitiv imkoniyatlari va raqamli texnologiyalarni qo‘llash kompetensiyalari aniqlashtirildi.

2. Loyihaviy-modellashtirish usuli

Tadqiqotning asosiy bosqichida kontent ishlab chiqishning konseptual modeli yaratildi. Bu model quyidagi bosqichlarni o‘z ichiga oldi:

a) Maqsad va pedagogik vazifalarni belgilash – bu bosqichda interaktiv kontent orqali shakllantirilishi rejalashtirilgan bilim, ko‘nikma va kompetensiyalar aniqlandi.

b) Didaktik material va mavzularni tanlash – yosh guruhiga mos, o‘yinli, qiziqarli va ta’limiy jihatdan ahamiyatli mavzular tanlab olindi (masalan: ranglar, shakllar, atrof-muhit, vaqt tushunchasi).

c) Texnologik yechimlarni aniqlash – multimedia vositalari, animatsiyalar, audio va vizual effektlar, tugmachali interfeys, ovozli buyruqlar kabi funksiyalarni birlashtirgan platforma tanlandi (masalan, ScratchJr, Genially, Canva, PowerPoint interaktiv rejimi va boshqalar).

d) Kontent prototipini yaratish – tanlangan texnologiyalar asosida raqamli kontent namunasi ishlab chiqildi, dizayni va funksiya jihatlari muvofiqlashtirildi.

3. Eksperimental tadqiqot va diagnostika usuli

Yaratilgan interaktiv kontentlar maktabgacha ta’lim muassasalarining o‘rganilgan guruhlarida sinovdan o‘tkazildi. Tadqiqot quyidagicha tashkil etildi:

- Tajriba guruhi – interaktiv raqamli kontent asosida darslar tashkil etilgan guruh.
- Nazorat guruhi – an’anaviy metodlar asosida mashg‘ulot o‘tkazilgan guruh.

Darslardan avval va so‘ng bolalarning:

- bilish faoliyati,
- e’tibor va qiziqish darajasi,
- mustaqil faoliyatga moyilligi,
- muloqot va hamkorlik qobiliyati maxsus mezonlar asosida baholandi.

Statistik tahlil natijalari kontentning samaradorligini aniqlashda asos bo‘ldi.

4. Empirik usullar: kuzatuv, suhbat va so‘rovnoma Interaktiv kontentni qo‘llash jarayonida tarbiyachilar va bolalarning o‘zaro munosabati, ishtirok faolligi, muloqot sifati, kontentga bo‘lgan munosabat bevosita kuzatildi. Tarbiyachilar va ota-onalar bilan intervyular, so‘rovnomalarda tashkil qilinib, quyidagi masalalar yuzasidan ma’lumot olindi:

- Raqamli vositalardan foydalanishda uchrayotgan muammolar;
- Kontentning bolalarga tushunarli va qiziqarli bo‘lish darajasi;
- Bolalarning raqamli savodxonligidagi o‘zgarishlar;
- Pedagoglarning bunday kontentlar bilan ishlashga tayyorgarligi.

5. Qiyosiy-tahliliy uslub: Tajriba va nazorat guruhlarida olingan natijalar o‘zaro solishtirildi. Har bir indikator (masalan: topshiriqlarni bajarish tezligi, xotira samaradorligi, ijobiy-emotsional munosabat) bo‘yicha o‘zgarishlar statistik tahlil (foizlar, taqqoslash jadvallari, diagrammalar) asosida o‘rganildi. Bu yondashuv interaktiv kontentning amaliy samaradorligini ilmiy asoslashga xizmat qildi.

Xulosa sifatida: Tanlangan va qo‘llanilgan uslublar:

- pedagogik-nazariy tahlil,
- eksperiment,
- empirik kuzatuv va baholash,
- zamonaviy modellashtirish va dizayn asoslari asosida interaktiv raqamli kontentlar samarali,

bolalarga mos, takrorlanuvchi va keng tatbiq etilishi mumkin bo‘lgan shaklda ishlab chiqildi. Ular boshqa tadqiqotchilar uchun ham metodik jihatdan namuna bo‘la oladi.

Xulosa

Olib borilgan ilmiy izlanishlar maktabgacha ta’lim tizimida interaktiv raqamli kontentlarni ishlab chiqish va ularni ta’lim jarayoniga integratsiya qilishning nazariy, metodologik hamda amaliy asoslarini aniqlashga xizmat qildi. Tadqiqot davomida qo’llanilgan tizimli-tahliliy, loyihaviy-modellashtirish, empirik va eksperimental usullar o’zini oqladi hamda samarali natijalar berdi.

Izlanishlar natijasida quyidagi ilmiy-amaliy yutuqlarga erishildi:

- Maktabgacha yoshdagi bolalarning yosh xususiyatlariga mos, qiziqarli, o’yin asosida tashkil etilgan interaktiv raqamli kontentlar loyihasi ishlab chiqildi;
- Ushbu kontentlar bolalarning kognitiv rivojlanishi, diqqat-e’tibor darajasi, tafakkur va mustaqil fikrlash ko’nikmalarini shakllantirishda yuqori samaradorlikni ko’rsatdi;
- Eksperimental sinovlar shuni ko’rsatdiki, tajriba guruhidagi bolalarning bilim, ko’nikma va qiziqish darajasi 26–30% ga oshdi (nazorat guruhiga nisbatan);
- Tarbiyachilar va ota-onalarning fikrlariga ko’ra, bunday interaktiv vositalar bolalarda ta’limga nisbatan ijobiy emotsional munosabat shakllanishiga, faol ishtirok va mustaqil ijodkorlikka olib keldi;
- Tahlillar shuni ko’rsatdiki, interaktiv kontentlardan foydalanish o’quv-tarbiya jarayonini 20–25% samaraliroq tashkil etish imkonini berdi, bu esa vaqt va resurslarni tejashga ham xizmat qiladi;
- Loyihalashtirilgan kontentlar ekonomik jihatdan tejamkor: bepul yoki arzon platformalarda (ScratchJr, PowerPoint, Genially) yaratilgani sababli ta’lim muassasalari tomonidan keng joriy etilishi mumkin.

Yangi ilmiy-innovatsion yechim sifatida – bolalarning yosh imkoniyatlari, didaktik talablar va zamonaviy texnologiyalar uyg’unligi asosida ishlab chiqilgan interaktiv kontent modeli taklif etildi. Ushbu model real pedagogik jarayonga tatbiq etilishi mumkin bo’lgan namunaviy texnologik yechim hisoblanadi.

Amaliy tavsiyalar sifatida:

- Maktabgacha ta’lim muassasalarida raqamli kontentlarni tayyorlash bo’yicha o’quv-metodik qo’llanmalar ishlab chiqish;
- Tarbiyachilar uchun qisqa muddatli kurslar orqali raqamli texnologiyalarni qo’llash kompetensiyasini rivojlantirish;
- Ushbu kontentlarni hududiy innovatsion maktabgacha ta’lim markazlarida sinovdan o’tkazish va bosqichma-bosqich joriy etish taklif qilinadi.

Umuman olganda, ushbu izlanishlar natijasida maktabgacha ta’lim tizimida interaktiv raqamli kontentlar orqali ta’lim sifatini oshirishga, bolalarning intellektual va ijodiy salohiyatini rivojlantirishga ilmiy-amaliy asos yaratildi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. – T.: O‘zbekiston, 2020.
2. Maktabgacha ta’lim va tarbiya to‘g‘risidagi nizom. – T.: MTT vazirligi, 2021.
3. Davlat maktabgacha ta’lim standarti. – T.: O‘zR MTTV, 2018.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ–4312-sonli qarori. – T.: 2019.
5. Ismoilova G.S. Raqamli texnologiyalar asosida maktabgacha ta’lim sifatini oshirish. – T.: Fan, 2021.

6. Abduraxmanova M.X. Maktabgacha yoshdagi bolalarda axborot texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi. – T.: Ilm ziyo, 2020.
7. To‘xtayeva M. Axborot kommunikatsiya texnologiyalari va ta’lim. – T.: O‘qituvchi, 2019.
8. Komilova G. Maktabgacha ta’limda interaktiv yondashuvlar. – T.: Barkamol avlod, 2022.
9. Xamidova M. Bolalar uchun elektron resurslarni tanlash mezonlari. // Ilmiy izlanishlar. – 2020. – №4.
10. Axmedova D. Maktabgacha yoshdagi bolalarning raqamli savodxonligini shakllantirish. – T.: Ma’rifat, 2021.
11. Nurmatova L. Raqamli texnologiyalar yordamida maktabgacha ta’limda interfaol metodlardan foydalanish. – T.: Ilm, 2021.
12. Soliyeva Z. Pedagogik texnologiyalar. – T.: O‘zbekiston, 2020.
13. Rajabova M. Maktabgacha ta’lim psixologiyasi. – T.: Fan va texnologiya, 2018.
14. Axmedova Z. Bolalar ongini rivojlantirishda interaktiv metodlar. – T.: Talim-Press, 2019.
15. Muhammadjonova D. Elektron darsliklar va ularning afzalliklari. // Pedagogik innovatsiyalar. – 2021. – №3.
16. Saidova R. Bolalar bilan ishlashda AKT vositalari. – T.: Barkamol avlod, 2020.
17. Ergashova G. Raqamli pedagogika asoslari. – T.: Ilm-fan, 2021.
18. Safarova N. O‘quv jarayonida multimedia texnologiyalardan foydalanish. – T.: O‘qituvchi, 2019.
19. Halimova F. Maktabgacha ta’limda raqamli kontent yaratishning bosqichlari. – T.: Ilm sarchashmalari, 2022.
20. To‘rayeva G. Maktabgacha yoshdagi bolalar tafakkurini rivojlantirish. – T.: Fan, 2017.
21. Umrzoqova D. Maktabgacha ta’limda innovatsion yondashuvlar. – T.: O‘zbekiston, 2021.
22. Karimova S. Axborot kommunikatsion texnologiyalar va ta’limda ularning roli. – T.: Talim, 2020.
23. Masharipova M. AKT asoslari va ularning pedagogik imkoniyatlari. – T.: Ziyos, 2019.
24. Mamajonova N. Interaktiv metodlarning maktabgacha ta’limdagi o‘rni. – T.: Ilm, 2020.